

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
98 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqlli sug‘orish tizimlarining ahamiyati	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH YO‘LLARI TAHLILI

Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada erkin bozor sharoitida tijorat banklari faoliyatida eng katta xavf hisoblangan risk darajasini barqarorlashtirish uchun muhim bo‘lgan omillar, asosan, aktivlarni diversifikatsiyalash haqida batafsil so‘z boradi. Shuningdek, aktivlarni diversifikatsiyalash usullari va uning banklar moliyaviy barqarorligini ta‘minlashdagi o‘rni haqida atroflicha to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: risklar, risk appetiti, risk profili, risk-appetiti ko‘rsatkichlari, bankning biznes maqsadlari, likvidlik riski, strategiya.

Abstract: This article discusses in detail the factors that are important for stabilizing the level of risk, which is considered the biggest risk in the operation of commercial banks under free market conditions, mainly asset diversification. Also, the methods of asset diversification and its role in ensuring the financial stability of banks will be discussed in detail.

Key words: risks, risk appetite, risk profile, risk appetite indicators, business goals of the bank, liquidity risk, strategy.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены факторы, имеющие значение для стабилизации уровня риска, который считается самым большим риском в деятельности коммерческих банков в условиях свободного рынка, главным образом, диверсификации активов. Также будут подробно рассмотрены методы диверсификации активов и ее роль в обеспечении финансовой устойчивости банков.

Ключевые слова: риски, аппетит к риску, профиль риска, показатели аппетита к риску, бизнес-цели банка, риск ликвидности, стратегия.

KIRISH

Mamlakatimizda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish jarayonlari tijorat banklarining barqaror faoliyat yuritishi bilan chambarchas bog‘liq. Chunki tijorat banklari bozor infratuzilmasining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning barqarorligi davlat ahamiyatiga egadir.

Markazlashgan iqtisodiyot sharoitida barcha xo‘jalik subyektlari faoliyati rejalashtirilgan bo‘lib, asosiy maqsad rejani bajarishga qaratilgan, rejaning bajarilmagan qismi zarur hollarda yuqori tashkilot yoki budjet mablag‘lari hisobidan qoplab berilgan. Shuning uchun bu davrda “risk” degan tushuncha mavjud bo‘lmagan. Bozor munosabatlarini tashkil qilish va olib borish butunlay boshqa tamoyillarga tayanadi. Ular tezkor taraqqiyot va rivojlanish, turli o‘zgarishlar, raqobat, innovatsiyalar, islohotlar va boshqa omillarga asoslanadi. Bunday jarayonlar bozor munosabatlari sharoitida faoliyat ko‘rsatayotgan har bir subyekt ishiga bevosita ta‘sir qiladi. Bu holat, ayniqsa, tijorat banklari faoliyatida yaqqol namoyon bo‘ladi. Chunki tijorat banklari faoliyati o‘zi riskli hisoblanadi va bozor munosabatlarida yuzaga keladigan islohotlar, o‘zgarishlar, tebranishlar, inqirozlar va boshqa holatlarni birinchi bo‘lib banklar sezadi.

Risk darajasini boshqarishning bir qancha usullari mavjud bo‘lib, ulardan eng muhimi – aktivlarni diversifikatsiyalash hisoblanadi. Diversifikatsiya ishlab chiqarishda yuqori samaradorlikka erishish,

iqtisodiy foyda olish, bankrotlikning oldini olish va boshqa maqsadlarda amalga oshiriladi. Ilgari bir sohada ixtisoslashgan firmalarning (sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, moliya va h.k.) boshqa ishlab chiqarish tarmoqlari yoki xizmat ko'rsatish sohalariga, birinchi navbatda, yuqori foyda beradigan yo'nalishlarga kirib borishi ularning xo'jalik faoliyati sohalari va imkoniyatlarini kengaytiradi. Bank aktivlarini diversifikatsiyalash esa bundan biroz farq qiladi va bu haqda ushbu maqolada batafsil to'xtalib o'tamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Karl Berch "Har qanday kompaniyaning tavakkalchilikni boshqarish falsafasining asosiy tarkibiy qismi – bu uning risk appetitini aniqlashdir. Risk appetiti kompaniyaning moliyaviy va operatsion imkoniyatlariga, o'sish sur'atlariga hamda manfaatdor tomonlar tomonidan rentabellik istiqbollari qarang yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risk miqdorini aks ettiradi", deya ta'riflaydi.

Igor Tarasov esa: "Risk-appetiti – bu xavfni kamaytirish choralari talab qilinishidan oldin tashkilot o'z maqsadlariga erishish yo'lida qabul qilishga tayyor bo'lgan maksimal risk darajasi. Har qanday biznes o'z mohiyatiga ko'ra riskli bo'lib, unda foyda olish uchun tavakkal qilish zarur. Risk appetiti tashkilot uchun risklar va olinadigan foyda o'rtasidagi maqbul muvozanatni ko'rsatadi", deb ta'rif beradi. Bank nazorati bo'yicha Bazel hujjatlarida esa "Risk appetiti – bu tashkilot o'z maqsadlariga erishish uchun qabul qilishga tayyor bo'lgan risk (noaniqlik) miqdori va turlarini aks ettiradi", deya ta'riflanadi.

"Risk appetiti – bizning minimal miqdoriy ko'rsatkichlar va sifatli bayonotlar to'plami bilan belgilanadigan strategik maqsadlarimizga erishish uchun biz qabul qilishga tayyor bo'lgan riskning umumiy darajasini ifodalaydi", degan yondashuv ham mavjud.

Boshqa mualliflar esa risk appetitini soliq to'lanishidan avvalgi foyda yoki kapitaldan ulushlar asosida aniqlanuvchi ("yuqoridan pastga" yondashuvi), yoki risklar yuzaga kelgan paytdagi yo'qotishlar tarixiy tahlili asosida aniqlanuvchi ("pastdan yuqoriga" yondashuvi) sifatida izohlaydi.

Yuqoridagi iqtisodchi olimlar o'z ishlarida risk haqida batafsil to'xtalib o'tgan bo'lishsa-da, risk darajasini aynan aktivlarni diversifikatsiyalash orqali boshqarish masalasiga bevosita to'xtalishmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tijorat banklarida risk appetiti va risk profili ko'rsatkichlarini aniqlash, baholash, boshqarish, monitoring va nazorat qilish uchun muhim deb hisoblangan aktivlarni diversifikatsiyalashni tadqiq etish bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarning xulosalari va mualliflarning amaliy tajribalari asosida mustaqil yondashuvlar shakllantirildi. Shuningdek, jadval, analitik taqqoslash, mantiqiy tahlil, guruhlash kabi metodlar va statistik ma'lumotlardan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank aktivlarini diversifikatsiyalash bank boshqaruvining ajralmas qismi bo'lib, buning natijasida bu jarayonning nazariy kelib chiqishi nafaqat aktivlar portfelini shakllantirish xususiyatlaridan, balki bank boshqaruvining mohiyatidan ham kelib chiqadi. Tabiiyki, har bir oqilona boshqaruv jarayoni maqsadlarni belgilashdan boshlanadi. Bank aktivlarini boshqarish maqsadlari turlicha va barqaror emas, balki dinamikdir. Chunki har bir bank aktivlarni diversifikatsiyalashda o'z hududiy hamda ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, maqsadlarini mustaqil ravishda belgilashi mumkin.

Bank aktivlarini boshqarishda, bizning fikrimizcha, dastlab quyidagi yondashuv tanlanishi lozim: birinchidan, aktivlarni diversifikatsiyalash maqsadlari bank boshqaruvi maqsadlari bilan uyg'un holda belgilanishi kerak; ikkinchidan, aktivlarni diversifikatsiyalashda tashqi va ichki omillarni taqqoslab baholash muhimdir.

Buning sababi shundaki, aktivlar – bu bank mahsuloti bo'lib, uni ishlab chiqarishda bank resurslari xom ashyo sifatida ishlatiladi. Bankning butun faoliyati yakunida ushbu mahsulot yaratiladi. Shu bois bank diversifikatsiyalash maqsadlari va aktivlarni boshqarish maqsadlari o'zaro uyg'unlikda

shakllanadi. Qoida tariqasida, bunday maqsadlar bankning rentabelligi, likvidligi va ishonchligini (minimal risk asosida) ta'minlashga yo'naltiriladi.

Xorijiy tajribada, ayniqsa hozirgi davrda, aktivlar va passivlarni muvofiqlashtirilgan tarzda boshqarish zarurligi haqidagi qarash ustuvorlik qilmoqda. Bunday boshqaruvning maqsadi ko'p hollarda bank marjasini tavakkalchilikning maqbul darajasida saqlagan holda boshqarish, shu jumladan, likvidlik riskini maksimal darajada barqarorlashtirish sifatida qaraladi. Ammo bank likvidligi pasaygan taqdirda, uni oshirish asosiy maqsad bo'lib qoladi. Tijorat bankining aktivlarini diversifikatsiyalash jarayoni quyidagi rasmda izohlangan (1-rasm):

1-rasm. Bank aktivlarini diversifikatsiya qilish chizmasi.

Bosh blokda menejmentni boshlash uchun boshqaruv subyektlari (bankda xo'jalik boshqaruvi va rejalashtirishning tegishli organlari) mavjud nazariya asosida maqsadlar, strategiyalar va rejalarni ishlab chiqadi.

Aktivlarni diversifikatsiyalashning maqsadlari ko'rib chiqilayotgan tushunchalar zanjirining ikkinchi elementi bo'lgan bank boshqaruvi funksiyalari orqali amalga oshiriladi. Bank boshqaruvining umumiy funksiyalari qatorida rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish, tartibga solish, rag'batlantirish (motivatsiya), buxgalteriya hisobi, tahlil, nazorat va marketing ajratib ko'rsatiladi. Rejalashtirish bank aktivlarini boshqarishning neytral bo'g'inidir, chunki aynan shu jarayonda boshqaruv maqsadlari aniqlanadi. Maqsadlar aktivlarni shakllantirish yo'nalishlarini tanlashda rejalashtirilgan vazifalar, standartlar, limitlar va belgilangan ustuvorliklar orqali ifodalanadi.

Rejalar hujjatlashtiriladi va strategiya, konsepsiya, bank siyosati, uzoq muddatli hamda operativ rejalar shaklida rasmiylashtiriladi. Biroq O'zbekiston sharoitida banklarda rejalashtirish funksiyasi hali yetarli darajada takomillashmagan. Ayniqsa, strategik rejalarning roli past darajada bo'lib qolmoqda, bu esa beqaror iqtisodiy sharoitda bank risklarining ortib borayotgani va mamlakatimiz banklari o'rtasidagi raqobat kuchayayotganini hisobga olganda, paradoksal holat sifatida baholanadi.

Rejalashtirish tijorat bankining asosiy funksiyasi bilan chambarchas bog'liq. Agar bank oldiga maqsad qo'ygan bo'lsa, unga qanday erishish mumkinligi haqidagi savolga javob topish bankning majburiyatiga kiradi. Rejalashtirish yordamida bank aktivlarini boshqarish jarayoni tashkiliy jihatdan ta'minlanadi, faol operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi tashkiliy tuzilma yaratiladi va takomillashtiriladi. Banklar, odatda, bo'linmalarni tashkil etadi va ularni muayyan faol operatsiyalarni bajarishga ixtisoslashtiradi (masalan, kreditlarni boshqarish, investitsiyalarni boshqarish, valyutani

boshqarish va boshqalar). Ushbu bo'linmalar o'rtasidagi vakolatlar va funksiyalarni aniq belgilash, shuningdek, diversifikatsiyani ta'minlash maqsadida bankning faol operatsiyalarni amalga oshiruvchi tarkibiy bo'linmalari to'g'risidagi nizomlar hamda ularning xodimlari uchun lavozim yo'riqnomalari ishlab chiqilishi lozim.

Boshqaruv jarayonini diversifikatsiyalash va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun, masalan, kredit berish va qaytarish, kreditlangan yoki boshqa faol operatsiyalarni amalga oshirayotgan mijozlar uchun risk chegaralarini belgilash bo'yicha tartib-qoidalarni ishlab chiqish zarur.

Biroq, ayniqsa tijorat banklarida aktivlarni boshqarishni tashkil etish funksiyasi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, ular operatsiyalarni amalga oshirishda o'z qoidalarga ega emas va boshqaruv jarayonlari tijorat banklari tomonidan tizimli yondashuvsiz amalga oshirilmoqda. Ko'plab banklarning bankrotga uchrashi noto'g'ri boshqaruv, xususan, aktivlar bilan ishlashning samarasiz tashkil etilishi bilan bog'liq. Shu sababli zamonaviy sharoitda ushbu funksiyaning ahamiyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bizning fikrimizcha, tijorat banklarida aktivlarni boshqarishda amalga oshiriladigan navbatdagi muhim funksiyalardan biri bu – muvofiqlashtirishdir. Bank aktivlari bir nechta mahsulot turlaridan iborat bo'lgani sababli ular o'rtasida muvozanatni ta'minlash, transport vositalari yoki boshqa mahsulotlar ishlab chiqaruvchi bank bo'linmalarining ishini muvofiqlashtirish lozim. Resurslarni jalb qilish bilan shug'ullanuvchi bo'linmalarning faoliyati ham muvofiqlashtirilishi zarur, chunki faol operatsiyalar faqat mavjud mablag'lar doirasida amalga oshiriladi. Aktivlar assortimentining kengayishi va banklarning filial tarmog'i o'sib borayotgani sharoitida muvofiqlashtirish funksiyasining ahamiyati yanada oshib boradi va bu rag'batlantirish funksiyasini belgilaydi.

Rag'batlantirish manfaatlar tafvutiga asoslanadi. Bu esa bank aktivlarini boshqarishda moddiy va ma'naviy rag'batlantirish choralarini keng qamrovda qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi. Rag'batlantirishni faqat faol operatsiyalar bilan shug'ullanuvchi bank xodimlarini mukofotlash sifatida tushunmaslik kerak. U samaradorlik ko'rsatkichlari, foiz stavkalari va boshqa mezonlar asosida shakllantirilishi mumkin. Optimal aktivlar portfelini shakllantirishni rag'batlantirishning bir qismi O'zbekiston banki tomonidan tijorat banklari uchun belgilangan standartlarda ham ko'zda tutilgan.

Bank aktivlarini samarali rejalashtirish, rag'batlantirish va boshqarishda eng muhim funksiyalardan biri bu – nazoratdir. U fikr-mulohaza almashuvini tashkil etish usuli hisoblanadi. Uning yordami bilan bank boshqaruv organi qabul qilingan qarorlarning ijrosi holati to'g'risida muntazam ma'lumotga ega bo'ladi. Tijorat banklarida, ularning barcha filiallarida ichki nazorat xizmati va komplaens-nazorat tizimini tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq O'zbekistonning barcha tijorat banklarida bu tizim to'liq joriy etilmagan va hali takomillashmagan. O'rganilgan holatlar shuni ko'rsatadiki, ichki nazorat xizmatlari, qoida tariqasida, yetarlicha samarali faoliyat yuritmayapti.

Tadqiqotimiz davomida aniqlanishicha, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (Markaz) O'zbekistonning 29 ta tijorat banki uchun "Banklar faollik indeksi"ni yangilagan va ushbu indeks asosida banklarning choraklik reytingi tuzilgan. Mazkur tadqiqot xususiy sektorning bank aktivlaridagi ulushi o'zgarishini monitoring qilish, shuningdek, O'zbekiston bank sektorida amalga oshirilayotgan islohotlar va transformatsiya jarayonlarining samaradorligini baholash maqsadida olib borilmoqda.

Indeksni hisoblashda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bank ko'rsatkichlari qo'llanilgan: moliyaviy vositachilik, moliyaviy ommaboplik, kapital yetarliligi, aktivlar sifati, boshqaruv samaradorligi, daromadlilik va likvidlik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank aktivlarini diversifikatsiyalash mohiyatan rejalashtirish va moliyaviy mustaqillik qonuniga asoslanadi. Aktivlar tarkibida bir vaqtning o'zida turli yo'nalishlarda o'zgarib turuvchi uzoq muddatli va qisqa muddatli aktivlarning mavjudligi aktiv qiymatining nisbiy barqarorligini hamda uning rentabelligining o'rtacha darajasini ta'minlaydi.

So'nggi yillarda aktivlarni sek'yuritizatsiya qilish aktivlarni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aktivlarni sek'yuritizatsiya qilish – bu banklar tomonidan likvid bo'lmagan individual aktivlarni sotish, ularni chiqarilgan o'tish davri qimmatli qog'ozlari uchun garov sifatida xizmat qiluvchi pul fondlariga birlashtirish va investorlarga ularni sotish orqali resurslarni jalb qilish jarayonidir.

Bizning fikrimizcha, aktivlarni diversifikatsiyalash va boshqarish tizimi ko'plab elementlarni o'z ichiga oladi va ular birgalikda qo'llanilishi zarur. Ko'rib chiqilgan nazariy tushunchalar va boshqaruv tizimi elementlarining sifati aniq vositalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi hamda banklarga aktivlarni boshqarishning kompleks amaliyotida to'g'ri va asosli qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Пашковская И.В., Хоткин А.В. Значимость риск-аппетита в разработке стратегии управления коммерческим банком // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Том 10. № 3А. С. 57-64. DOI: 10.34670/AR.2020.94.4.007
2. Rittenberg, L., Martens, F. (2012). Enterprise Risk Management – Understanding and Communicating Risk Appetite. Retrieved from: http://www.coso.org/documents/ERM_Understanding%20%20Communicating%20Risk%20AppetiteWEB_FINAL_r9.pdf
3. Берч Карл. Риск Аппетит: «Не откусывайте больше, чем можете проглотить». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/Risk_Appetite.shtml.
4. Игор Тарасов Риск Аппетит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://upravlenie-riskami.ru/риск-аппетит/>
5. Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches. Retrieved from: <http://www.bis.org/publ/bcbs196.pdf>
6. Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 345-346.
7. Скиннер К. Будущее банкинга. Пер. с англ. – Минск: Гревцов Паблицер, 2009. – С. 294

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100